

शास्त्रीय रागों के रंग में रंगे फिल्मी गीत

Film Songs Colored with Classical Ragas

Paper Id : 18886 Submission Date : 13/05/2024 Acceptance Date : 23/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12703556

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

शिवांगी भट्ट

शोधार्थी
संगीत विभाग
माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी
सायंकालीन महाविद्यालय
उदयपुर, राजस्थान, भारत

मनीषा शास्त्री

निर्देशिका सहायक आचार्य
संगीत विभाग
माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी
सायंकालीन महाविद्यालय
उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं, जो संगीत से अनभिज्ञ हो, वह संगीत को किसी न किसी रूप में स्वयं में ग्रहण कर लेता है। वह गायन हो, वादन हो या नृत्य, संगीत मनुष्य के जीवन पर्यन्त साथ रहता है। जिसके माध्यम से मनुष्य की अभिव्यक्ति प्रकट होती है। शास्त्रीय संगीत-शास्त्रीय शब्दार्थ नियमों में बंधे रहने से हैं, रागों के स्वरों को नियमों में बंधे हुए गाना, लेकिन उन्हीं के रागों के स्वरों को फिल्मी गीतों को सुगम प्रकार से गाना फिल्मी गीत है। जिसको गाकर व्यक्ति जटिल से जटिल शास्त्रीय नियमों को फिल्मी गीतों के माध्यम से गाता हुआ मनोरंजित होता है, शास्त्रीय संगीत में रागों के स्वरों में लयकारियों का प्रभाव रहता है। फिल्मी गीतों में शब्दों का व समय की परिस्थितियों में बने गीतों का जिससे व्यक्ति अपने जीवन से घटित गीतों को वह समझता है और प्रभावित रहता है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

There is no such creature in the world who is ignorant of music, he embraces music in some form or the other. Be it singing, playing or dancing, music remains with a person throughout his life. Through which human expression is manifested. Classical Music - Classical means being bound by the rules and singing the notes of the ragas bound by the rules, but singing the notes of the same ragas in an easy manner in the film songs is a film song. By singing which a person gets entertained by singing the most complex classical rules through film songs. In classical music, there is an influence of lyricists in the notes of ragas. In film songs, the words and songs are composed in the circumstances of time, due to which a person understands and remains influenced by the songs that have happened from his life.

मुख्य शब्द शास्त्रीय, राग, रंग, फिल्मी गीत।

**मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद** Classical, Raga, Rang, Film Songs.

प्रस्तावना

संगीत एक ऐसी कला है जिसका दर्शन सृष्टि के कण-कण में होता है और जिस के श्रवण से मनोरंजन, अभ्यास से आत्म कल्याण तथा प्रदर्शन से परोपकार का लाभ मिलता है। संगीत किसी भी माध्यम से सुन जाये, उसका लक्ष्य भी एक ही है-रस की सृष्टि। शास्त्रीयता का अभिप्राय अभी तक यही लगाया जाता रहा है कि ऐसा संगीत जिस में शास्त्रीय विधि-निषेधों का आँख बन्द करके प्रयोग किया गया है, भले ही वह स्वर ताल की दृष्टि से हमारी अनुभूतियों का स्पर्श करने में सक्षम हो या अक्षम। जब कि आधुनिक सांगितिक दृष्टि से इस शब्द की सही व्याख्या अपेक्षित है। वस्तुतः जहाँ संगीत की चर्चा प्रारम्भ होती है, वहाँ एक वस्तु स्वतः

अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है "लोक-रंजन"। वह चाहे शास्त्रीय संगीत हो चाहे फिल्मी संगीत। "शास्त्रीय" शब्द लग जाने से एक ही बात प्रकट होती है कि ऐसा संगीत जो शास्त्र की दृष्टि से पूर्णतः निर्दोष तो हो, किन्तु आंतरिक लोक रंजन की दृष्टि से वह पर्याप्त सक्षम हो। यदि शास्त्र संगीत के मूल उद्देश्यों में बाधक होता है, तो उसे तोड़कर भी संगीत की रंजकशक्ति की रक्षा की जानी चाहिए। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत एक अभिन्नांग रहा है, संगीत के सौंदर्य 'शास्त्रीय रागों के पक्ष का संबंध संगीत के निहित आंतरिक व बाह्य सौंदर्य दोनों से ही है। शास्त्रीय रागों, फिल्मी गीतों पर प्रभाव से वह दोनों पक्षों को पूर्ण कर सकते हैं, फिल्मी गीतों व बाहरी पक्ष व शास्त्रीय रागों से वह आंतरिक पक्ष सामान्य व्यक्ति फिल्मी गीतों को सुनता है। जो शास्त्रीय रागों पर आधारित है, वा रागों की जानकारी नहीं रखता, परंतु फिल्मी गीतों के माध्यम से पक्के रागों को सुनता है, उनको गाता है, आनन्द लेता है, जिसे सुनकर वह अपने जीवन के दुखों को भूल जाता है, शांत मन पाता है, खुशियाँ लेता है, अपने जीवन में गीतों के माध्यम से मनोरंजित होता है, जिससे शास्त्रीय पक्के गीत भी उसके जीवन में आ गए और व्यक्ति को पता भी न चल पाता। जिस प्रकार एक भव्य भवन को रूप देकर उसे खड़ा करने के लिए अच्छी नींव कही जरूरत होती है, उसी प्रकार एक गीत बिना राग के पूर्ण नहीं हो सकता। रागों को सरल-सुगम कर फिल्मी गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

शास्त्रीय रागों के स्वरों को गाकर व सुनकर मनोरंजित हो सकेंगे तथा वर्तमान में शास्त्रीय रागों पर फिल्मी गीतों की क्या उपयोगिता है?

महत्त्व:-

फिल्मी गीत जन-रुचि के अनुसार ही इसकी रचना की गई है। इस लिए यह ज्यादा सफल रहा। यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत के साथ उपशास्त्रीय संगीत को भी महत्त्व पूर्ण स्थान फिल्म संगीत में प्राप्त होता रहा है। उपशास्त्रीय संगीत की समस्त विधाओं को मुक्त हस्त से फिल्म संगीत के लिए प्रयुक्त किया गया। इसकी विविधता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि इससे जुड़े न होकर प्रत्येक प्रदेश एवं शैली से संबंधित थे। इस कारण चाहे बृज का लोकसंगीत रहा हो, गजल, दादरा, टप्पा, ठुमरी, कथानक अनुसार हर चीज फिल्मी संगीत में उपयुक्त स्थान पर प्राप्त हो जाती है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे 'संगीत में नेट सफलता के पथ', 'राग परिचय', 'भारतीय सिनेमा की विकास यात्रा', 'हिन्दी चलचित्र जगत के सफलतम संगीत' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

शास्त्रीय रागों के स्वरों में फिल्मी गीत

शास्त्रीय रागों का प्रयोग फिल्मी गीतों में मुख्य रूप से दो प्रकार से हुआ। गीत किसी राग विशेष पर आधारित हो, या उसमें स्वरबध हो किन्तु, शास्त्रीय गायकी की भांति उस में आलाप-तान आदि कठिन अंग न हो तथा बंदिश सीधी व सरल हो। कभी-कभी तो इन गीतों का स्वरूप इतना रहाता है कि साधारण श्रोता वर्ग इन गीतों का संबंध रागों से करता ही नहीं, बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जिन संगीतकारों ने शास्त्रीय संगीत का प्रयोग अत्यन्त सुन्दर ढंग से एवं सफलता पूर्वक किया, उनमें नौषाद,

